

فانوس فلسفي

التنوير
والتثوير

لا شك أن الفرق كبير بين
مفهوم «التنوير» ومفهوم
«التثوير»، وقد تكون للأول أصول
معرفية واضحة، أما «التثوير»
فيمكن القول أن له أصولاً في
الفكر بصفتها الأيديولوجية
والمعاندية، وقد يكون مرتبطاً
بالممارسة والفعل أكثر من
ارتباطه بالنظرية، وقد تأتي
النظرية فيه بعد الفعل.

● دعلي المرحح

لا ينفصل «التنوير» عن الفعل، ولكن النظرية
فيه تغلب على الفعل، أو يمكن القول إن «التنوير»
فعل عقائلي يضبط إيقاع الفعل والممارسة،
كفي لا ينزلق إلى مغريات الانفعال العاطفي
والوجدان.

لا توجد ثورة حقيقية من دون وجود أعمال
عُنف تُرافقها، بل وإزهاق أرواح ربما، ولك أن تعد
بطورات كبرى في التاريخ مثل الثورة الفرنسية
والثورة الروسية والثورة المصرية وثورة
العشرين في العراق وثورة عبدالكريم قاسم، وما
تلاها من صراع بين التنوير والتثوير.

بعد «نوري جعفر» الثورة ظاهرة اجتماعية سواء
كانت عملاً مشروعاً أو غير مشروع
الحاكمون هم من يضطرون المستضعفين أو
الحكومين للثورة، وكلما زادت الهوية اتساعاً
بين غنى الحاكمين وفقير الحكوميين، كلما باتت
تباشير الثورة.

تبدو ملامح وجود الثورة خالية حينما يشتد
الصراع الطبقي، فتكون الفئة الحاكمة ورجالها
منتفعة ونهب أموال الدولة وغالبية الجماهير
محرومة.

يؤكد غوستاف لوبون في كتابه «روح الثورات
والثورة الفرنسية» أن الثورة تحصل وفق
شُعطات عقلية، فلا ثورة من دون وجود أسباب
عقلية وواقعية كانت هي الأصل في حدوثها،
ولكن لا تكون لهذه الأسباب قوة تأثير إن لم
تتحول إلى عواطف يشعر الجمهور أو الجماعات
الثائرة بتأثيرها الحماسي، لذلك فلا نجاح لثورة
من دون «إعمام لقلوب الجماهير بالأمال» لذلك
تجد أغلب الثورات التي نجحت إنما يستعين
قائدها بتأجيج العاطفة الدينية أو الوطنية، ولا
تنجح الثورة، ولا تصبح ذات نتائج إلا بعد
هبوطها لروح الجماعات، فالجماعة تُم الثورة
ولا تكون مصدرها، وهي لا تقدر على شيء، ولا
تريد شيئاً إن لم يكن عليها رئيس يقوّمها، ولا
تلبث الجماعات أن تتجاوز الحد الذي حُرّضت
عليه، وإن كان التحريض لا ينشأ عنها أبداً.

ولا بد للشعوب المقهورة أن تنهض وتستقيق
من غفرتها التي وإن طالت بفعل العبود الكاذبة
والسلطان الترتيبي، وفعل تخدير السلطة، عبر
الأمس على عواطف الجمهور وشخاطتهم بلغة
وجدانية ذات أبعاد تاريخية في الحديث عن
الظلمية لفئة أو مذهبهم الأعلى، وإبنا
الشوع من الخطاب فعل تأثير وتخدير، ولكن
لهذا الخطاب زمنه ليتحول لنغم سقيم يصدر
من أسطوانة مشرّخة يضعف تأثيرها بفعل
تكرارها وينتهي مفعول التخدير فيها.

يذهب «نوري جعفر» لتأييد فكرة ربط الثورة
بالصراع الطبقي، «فتكون الفئة الحاكمة
ورجالها منتفعة ونهب أموال الدولة وغالبية
الجماهير محرومة، ويكون (الولد) هو سيد
الوقف في الخلاف بين الحكومة والجماهير،
وسنجد أن المنتفعين من الحكومة أقل ولا،
للوطن والوطنية والشعور بالمواطنة من
الجماهير، وما أن تحدث الثورة سنجد رجالها
المنتفعين مستغفون ويخفي ولأهم ليحضر ولا،
الجماهير الجوهرية بدلاً عنه»، وهذا الرأي هو
ذات الرأي الذي ذهب إليه علي شريعتي في جُل
كتاباتهِ.

التنوير محاولة للتخلص من التبعية والجهل
والتجهيل، وهي دعوة تنهاها فلاسفة القرن
الثامن عشر، وإن كانت جذورها تعود للقرن
السادس عشر في ما سُمي «عصر النهضة
الإنسانية»، ومن ثم فلاسفة القرن السابع عشر
أعادوا شُعبة التنوير الاعتراف للفعل الإنساني
ودوره الفاعل في معرفة الطبيعة والوجود،
الأمر الذي دفع باتجاه تطور العلوم الرياضية
والتجريبية، والعمل على استقلال العلوم الطبيعية
عن هيمنة التفسيرات الميتافيزيقية للوجود،
وبدأت سلطة رجال الدين أو «الكهنة» بالتقلص
تدريجياً ليكن العلم عاملاً موضوعياً للدين
على قاعدة (الدين لله والوطن للجميع).

